

ҚАДРИЯТЛАРИМИЗДА ҚИЗ БОЛА ТАРБИЯСИНИНГ АКС ЭТИШИ

п.ф.н. доцент Шаамирова Юлдузхон Кабильджановна-

Тошкент амалий фанлар университети

Педагогика ва психология кафедрa мудури.

АННОТАЦИЯ Ушбу мақолада Ўзбекистонда келажак авлод тарбияси, шу жумладан оилада қизлар тарбиясига эътибор, унга ота-оналар масъуллиги ёритилган. Буюк аждодларимиздан Абу Наср Форобий, Алишер Навоийнинг ўсмирлар тарбияси ҳақидаги фикрлари келтирилган.

Таянч сўзлар: Миллий қадриятлар, ҳикматнома, мафкуравий иммунитет, муомала маданияти, баркамоллик

ОТРАЖЕНИЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕВОЧЕК В НАШИХ ЦЕННОСТЯХ

Шаамирова Юлдузхон Кабильджановна - *кандидат педагогических наук*

Доцент, заведующая кафедры «Педагогика и психологии»

Ташкентского университета прикладных наук

АННОТАЦИЯ Эта статья о воспитании будущего поколения, подростков, особенно девушек в семье. И в том числе, об ответственности в этом родителей. Даны мнения великих предков Форобий, Фитрат, Авлоний и Алишера Навоий о воспитании подростков.

Ключевые слова: Национальные ценности, культура общения, полноценность, идеологический иммунитет.

THE REFLECTION OF THE UPBRINGING OF THE GIRL IN OUR VALUES

Shaamirova Yulduzkhon Kabildjanovna – *Candidate of Pedagogical Sciences,*

Associate Professor, Head of the Department of Pedagogy and Psychology,

Tashkent University of Applied Sciences

ABSTRACT The article provides opinions on the upbringing of the future generation of Uzbekistan, including the education of young female teenagers in

family, and the responsibility of parents in this . Given the views of great ancestors of both Farabi and Alisher Navai about the upbringing of teenagers.

Key words: National values, culture of communication, usefulness, ideological immunity.

Жаҳон маданиятининг миллий маънавиятимизга ижобий таъсир килишини инкор қилиб бўлмайди. Таълим - тарбия жараёнида бошқа халқлар педагогик меросининг ижобий томонларидан қанчалик фойдаланмайлик, барибир ўзбек миллий қадриятлари маънавий камолотимизнинг асоси бўлиб қолади.

Шарафли ҳадис: “Сенинг энг хавфли душманинг-шу икки елканг орасидаги нафсингдир”. “Сен душманни ташқаридан излайсан, ҳа, ташқарида ҳам душманлар бор, аммо энг буюк душманинг -ичингдадир”[7.164]. Бу чуқур маънога эга бўлган фикр Тоҳир Маликнинг риск, нафс, бойлик ҳақидаги “Одамийлик мулки” асаридан келтирилган бўлиб ушбу мақоланинг асл маъносини акс эттиради. Миллий қадриятларимиз бўлмиш риск, нафс, ибо, ҳаё, одоб, ор, номус, виждон, ахлоқ ҳақида мутафаккирларимиз томонидан айтилган фикрлар миллий маънавиятимиз ва динимизнинг негизлари бўлади.

Турли халқларда маънавий тарбиянинг ўзига хос анъаналари, хусусиятлари, мазмун ва шакллари қадимдан мавжуд. Мазкур масалага мутафаккирларимиз ҳам алоҳида эътибор қаратганлар. Жумладан, Абу Наср Форобий, Ал Хоразмий, Ибн Сино, шоир ва мутафаккирларимиз Жомий, Саъдий, Навоий ва бошқалар маънавият ва эстетик тарбиянинг бирлиги ҳақидаги фикрларни ўз асарларида кўрсатиб ўтганлар.

Асрлар давомида ахлоқ-одоб мавзуларида жилд-жилд китоблар: ҳикматномалар, одобномалар, панднома ва насиҳатномалар, ибратли ҳикмату ривоятлар ёзилган. Халқ оғзаки ижоди хазиначларида ахлоқ-одобга доир бебаҳо дурдона ҳикматдан иборат жавоҳирлар борки, уларни ҳисоблаб, таърифлаб таърифига етиб бўлмайди.

XX аср бошларида ўзбек маърифатпарвар педагоглари А. Фитрат, А. Авлоний ва бошқалар маънавий тарбиянинг мазмуни, шакл ва услубларини нафақат мактаб доирасида, балки оила мисолида ҳам кўрсатиб берганлар.

Бу муаммонинг баъзи жиҳатлари файласуф, педагог, психолог олимларимиз томонидан тадқиқ этилган. Жумладан, файласуф олимлар Э.Юсупов, М.Холматова, Қ.Назаров, М.Ф.Лафасов, З.Қосимова оила, маънавият, мафкуравий иммунитет масалаларини фалсафий, ижтимоий-сиёсий нуқтаи назардан тадқиқ этганлар.

Педагог олимлар А.Мунавваров, О.Мусурмонова, О.Тўраева, С.Нишона, У.Маҳкамов, М.Иномова, С.Х.Файзулина, Н.Ортиқов, М.Қуроно, Х.Иброҳимов, М.Маҳмудова, Д.Холиқов, З.Қурбонниёзовалар томонидан тарбиянинг назарий асослари, ёшларни миллий-маънавий тарбиялашнинг турли жиҳатлари, ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш муаммолари ўрганилган.

Психолог олимлар Ғ.Шоумаров, В. Каримова, Н. Соғинов, Г.Ядгарова оила ва унинг ўзига хос хусусиятлари, ўзбек оилаларида никоҳ ва ажралиш, келишмовчиликларнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари, эр-хотин муносабатларида низоларнинг келиб чиқиш сабабларини тадқиқ этганлар.

Мустақил Ўзбекистон жамиятининг халқаро миқёсдаги нуфузи нафақат моддий неъматлар мўл-кўллиги билан, балки фуқароларнинг маънавий етуклиги билан ҳам белгиланади.

Ўзбек халқининг ўз урф-одатлари, ахлоқ ва одоб меъёрлари, ўзаро муносабатларда ўзгача услублар мавжуд. Ота-боболаримиздан мерос бўлиб келган катталарга ҳурмат, ёшларга меҳр-шафқат, меҳмондўстлик каби миллий урф-одатларимиз борки, улар ёш қизларни ахлоқий жиҳатдан тарбиялашнинг таркибий қисмидир. Буюк мутафаккир Абу Наср Форобий айтганидек “Дарахтнинг етуклиги унинг меваси билан бўлганидек, инсоннинг барча хислатлари ҳам ахлоқли фарзандлари билан яқунланади”.

Қиз бола ота-онаси ҳузуридаги омонат бўлиб, унинг қалби покиза гавҳардир. У ҳар қандай нақшни қабул қилаверади. Агар яхшиликка

ўргатилса, ўшандай ўсади. Унинг савобига ота-онаси ва мураббийси шерик бўлади. Ёмонликка ўргатилса ҳам, худди ўшандай ўсади. Унинг гуноҳига ота-онаси ва мураббийси шерик бўлади. Валий уни сақлаши, таълим-тарбия бермоғи лозим. Унга яхши ахлоқларни ўргатсин, уни ёмон иллатлардан сақласин, ўткинчи лаззатларга қизиқишга одатлантирмасин, уни зебу зийнатга ружуъ қўйишга қизиқтирмасин. Токи катта бўлганида зебу зийнат ортидан юриб, умрини зое кетқизмасин. Абу Наср Фаробий “Инсонни гўзал амаллар қилишга йўналтирадиган одат маҳсули бўлиши учун етук хулқ лозим” деб таъкидлаган.[3.74.]

Ота-она болани кичиклигидан, умрининг аввалги кунларидан эҳтиёткорлик билан кузатиб бориши керак. Агар зарурат юзасидан бошқа аёлга эмиздирмоқчи бўлса, диндор ва ҳалолдан ейдиган аёлни топишга ҳаракат қилсин. Ҳаромдан ҳосил бўлган сутда барака бўлмайди. Болада пайдо бўладиган сифатларнинг аввалгиси таомга ўчлик бўлади. Шунинг учун ота-она унга овқатланиш одобларини ўргатиб боради. Ота-она боласига кўп овқат ейишнинг ёмонлигини сингдиради. Кўп таом емоқ ҳайвонлар иши эканини тушунтиради. Ўғил болаларга оқ рангли кийимлар кийиш яхши экани, рангдор ва ипак кийимлар аёлларга хос экани тушунтирилади. Болани сернеъмат ҳаёт кечиришга одатланган болаларга қўшмаслик керак бўлади. Вақти келганда мактабга бериб, барча керакли илмларни ўргатиш, жумладан, Бехуда, енгил-елпи куй-қўшиқларни тинглашига йўл қўйилмайди. Боладан яхши хулқ ва мақтовга сазовор иш содир бўлса, уни тақдирлаш ва хурсанд бўладиган нарса ила мукофотлаш, ҳамда одамлар ҳузурида мақташ лозим. Баъзи ҳолатларда мазкур ишларга хилоф нарсани содир қилса, ўзини билмаганга солиб, унинг айбини ошкор қилмаслик керак. Агар ўша номаъқул нарсани яна қайтадан қилса, ҳеч кимга билдирмай жазолаш ва одамлар билиб қолса, уят қилишларини уқтириш лозим. Аммо жазо кўпайтириб юборилмасин. Чунки бу нарса боланинг бетини қотириб қўяди. Кейин уялмай, ҳар нарсани қилишга

одатланиб қолади.[4.24.] Бу ҳаракатлар айниқса қизлар тарбиясида катта масъулият талаб этилади.

Қизларга мукамал тарбия бериш маънавий-ахлоқий тарбиянинг равнақи учун омил яратади. Ҳадисларда айтилганидек, ота - оналарнинг фарзандларига қолдирадиган энг катта меъроси уларга ўргатадиган ахлоқи ва одобидир.

Маҳаллаларда қиз боланинг улғая борган сари онаси билан сирдош бўлиши, уй-рўзғор ишларини ўрганиб, хотин-қизларга хос бўлган хунарларини ҳам кунт билан ўзлаштира бориши рағбатлантирилган. Шу сабабли маҳаллаларда “Қиз бола ўнга кирса, онаси сонга киради” деган ҳикмат бор. Бу ўн ёшли қиз боланинг уй-рўзғор юмушларини бемалол эплаб кетганлигини ифодалайди. Шу боис, маҳаллаларда қизлар тарбиясини миллий маънавият, анъаналар негизига кўчириш бўйича кечиктириб бўлмайдиган ишлар фаол амалга оширилаётгани айни муддаодир.

Тарбиялар ичида энг қийини ва энг масъулиятлиги қизлар тарбияси бўлиб уларни шундай шакллантира бориш керакки, натижада она берган тарбияси учун дўст ва душманлар олдида уялиб қолмаслиги керак.

Момоларнинг гапи борку: “3 нафар қизни дунёга келтириб, тарбиялаб, турмушга узатган она - жаннатидур”. Бу жумлалар иқтисодий маънода, яъни уларнинг сепида эмас, балки тарбияси- шакллантирилган ички дунёси, ўргатилган хунари, касби, дунёвий ва диний эътиқоди ҳақидадур.

Илгари уйларнинг деворлари паст бўлган, ховлидагиларнинг овози бемалол кўчага эшитилар эди. Шунда оналар ўзларининг сув тагида бирор кўшиқни хиргойи қилиб, идиш ювиб ўтирган қизларига -“Овозинг кўчага чиқмасин, кўшнилари кулоғига чалинса, уят бўлади-я” деб қойий эдилар.

Бугун қиз бор ховлиларнинг деворлари жуда баланд, чиройли, жимжимадор дарвозаларига тикилиб ўтирасан киши... Аммо ичкаридан овоз кучайтиргич орқали Оврўпо, чет ел, туркия, хип-мип, реп-меп эстрадаси овози маҳаллани тутар, барча кўшнилари тинчини бузар, дам олмоқчи бўлган

ёши катта қарияларнинг қарғишларини олган қизлар ҳақида нима деса бўлади? Уларнинг намунали, ориятли уй бекалари бўлишига ҳеч ишонч йўқдир. Уларни одобли десак бўладими?

Бу ҳақда Кайковуснинг “Қобуснома” асарида шундай фикрлар келтирилган:

“Агар халойиқ орасида марғуб (ёқимли, севимли) бўлмоқ тиласанг, пинҳон сўзингни ошкор қилмағил”,

“Агар айбсизлар қаторида бўлмоқликни тиласанг, тамани кўнгулга келтурмағил”,

“Агар барча одамдин юқори бўлмоқ истасанг, вафолиғ бўлғил”. [5.58.]

Мутафаккир шоир Алишер Навоийнинг ижодий мероси инсоний фазилатлар қомусидир. Шоирнинг «Ҳамса», «Ҳазойин ул-маоний», «Лисон ут-тайр», «Маҳбуб ул-қулуб», «Назм ул-жавоҳир» каби ўнлаб асарларида комил инсон ва оиладаги бола тарбияси ётади. Навоийнинг фикрича, жамият мукамал бўлмоғи учун, аввало, инсон комиллик касб этмоғи лозим. Инсон камолотида эса ҳаёнинг ўрни беқиёс.

Навоий “Маҳбуб ул-қулуб” асарида ҳаёни таърифлар экан, шундай дейди:

«Карам ва мурувват ота-онадир,

вафо ва ҳаё икки ҳамзод фарзанд.

Ҳар кўнгилким, вафо маскан қилур,

Ҳаё ҳам қилур ва ҳар маскандаким,

Ул топилур, бул ҳам топилур,

Вафосизда ҳаё йўқ, ҳаёсизда вафо йўқ.

Ҳар кимда бу икки йўқ-имон ҳам йўқ-

андин умид кўзин ёрутса бўлмас...

Комиллар-аҳли ва нокислар-беҳаё...»

Инсоннинг ички дунёси, маънавий қиёфаси, хулқ-атвори, муомаласи, одоб-ахлоқи, маданияти унинг тили орқали намоён бўлади. Шунинг учун

қизларни илк болалик давридан хушмуомалаликка, муомала маданиятига ўргатиб борилади. Оналар ўз қизларига ор, номус, андиша, ибo, ҳаё, иффат, назокат, иймон, латофат каби яна шу каби бир қатор сўзларнинг маъносини мисоллар келтириш ёки бошқа сўзлар ёрдамида тушунтириб бериши керак. Бу сўзлар сеҳрли сўзлар эканлигини ҳар он, ҳар дам эслатиб туриши керак.

Қизларнинг муомала маданиятини чиройли сўзлар орқали шакллантириш оилавий ҳаётга тайёрлашнинг энг муҳим шартларидан биридир. Ҳаёси бор қиз-отаси, онаси, акаси ва бошқа жигарлари, ёки бегоналар ўртасида овозини баланд қўйиб фикр билдирмайди, “мен ҳақман” деб бoнг урмайди. Оиланинг мустаҳкамлиги, барқарорлиги, маданиятлилиги ва аҳлиги кўп жиҳатдан уй бекаларининг ширинсуҳанлигига боғлиқдир.

Ўзбек қизларининг муомала маданияти, сўзлашиши ва жавоб бериш одоби ўзгачадир. Келажакда уларнинг муросасозлик қобилияти кўп фарзандлик оилада келинлик бурчларни бажариш, муаммолар чиқармаслик, куёв оиласининг барча аъзолари ҳурматига сазовор бўлиши ва “ибратли келин” таърифига эга бўлишига ёрдам беради. Бу масалаларни бажаришда нафақат оналар, балки оталарга ҳам масъулият юкланади.

Отанинг адолатли бўлиши оиладаги одобнинг устуниси, инсонийликнинг асоси ҳисобланади. Адолат - инсоф эшикларини одамларга очиб беради. Айниқса, отанинг адолат юзасидан иш кўриши муҳим ҳисобланади. Қадим замонда бир бола қози отасига “устозим мени жазолади” деб йиғлай бошлабди. Ота суриштирмай, устозни жазолади. Фарзанд бу ҳолатни кўриб, отани адолатсизлигидан нафрат қилиш ўрнига, “отам бор экан, нима иш қилсам қилавераман” деб ўйлайди. “Адолатсиз отадан адолатсиз фарзанд”, деган доно сўз бежиз эмас, албатта.

Оилавий ҳаётда инсон баркамоллигига нима фойда, нима зарар эканлиги ҳам миллий мерос-қадриятларимизда алоҳида ўрин эгаллаган.

Фахриддин Расул ўзининг “Ахлоқнома” асарида “Бойлик, уни асраш ва сарфлаш” ҳақида ёзар экан одамларни 3 гуруҳга бўлган: хасис-бахиллар,

мақтанчоқ сахийлар, ҳақиқий сахийлар.

1. Хасис-бахиллар. Ҳеч кимга раво кўрмай мол йиғишади. Ўзларини ғариб ва муҳтож одамлар деб кўрсатадилар. Халқимиз яратган ахлоқ-одоб қоидасига тўғри келмаслиги сабабли, бундай оила бошлиқларини хасис, очкўз, курумсоқ ёки “нон емас” деб атаганлар.

2. Мақтанчоқ сахийлар. Уй-рўзғори танг, оила аъзолари қийналаётганини била туриб жамоат орасида манманлик билан ўзини кўрсатади. Бу ҳолат ҳам шароитга тўғри келмайди. Бундай оила бошлиқларини мақтанчоқ сахийлар дейилади.

3. Ҳақиқий сахийлар. Уй-рўзғори бутун, оилани тўлиқ моддий ва маънавий таъминлаган, топгани режа билан сарфланадиган, қариндош-уруғларига ёрдам берадиган, ғарибу муқтожларни ўз ҳимоясига оладиган оила бошлиқлари ҳақиқий саховат эгаларидир.[6.] Бу каби оилаларда улғайган қиз албатта уйда кўрган-кечирганларини албатта ўзига шиор қилиб олади. Шундан “қуш инда кўрганини қилади” дейишади.

Ота-она ўз фарзанди билан дилдан суҳбат ўтказганда, бола тарбиясига хос шарқона одатлар, расм-русумлар, нақлларга батафсил тўхтади. Бу ҳақда битилган ҳикмат ва ривоятлардан ўқиб беради. Қиз болага майинлик, уят-андиша, ор-номуслик, тортинчоқлик, покизалик, дид-фаросатлилик, саришталик, ҳушёрлик, чаққон, лобарлик, орасталик, ота-она, ака-ука, қариндош-уруғларга меҳр-шафқатлилик, сабр-қаноатлилик фазилатлари муносиблилиги такрор-такрор уқтирилади. Ўз галида ўғил болаларга тўғри сўзлилик, мардлик, бағри-кенглик, сахийлик каби фазилатлар ҳаётий мисоллар билан тушунтирилса, нур устига аъло нур бўларди.

Абу Носр Фаробий “Инсонни гўзал амаллар қилишга йўналтирадиган одат мақсули бўлиши учун етук хулқ лозим” деб таъкидлаган.

Одобсизликлар туфайли катталар кичиклардан, ота-оналар фарзандлардан озор чекади. Яхшилик ўрнини ёмонлик, диёнат ўрнини хиёнат эгаллай бошлайди. Қайси мамлакатда, қандай жамиятда одоб ва ахлоқ

қоидаларига яхши эътибор берилса, шу жойда ҳаёт фаровон, кишиларнинг руҳи тетик бўлади, ишлари бароридан келади.

Қиз болаларга ҳам илм ва ҳунар ўргатилган. Айниқса, уларнинг одоб ва ахлоқига биринчи даражали вазифа сифатида қаралган. Одоб қоидаларини кишилар ҳаётига мажбуран олиб кирилган эмас, балки у ҳаёт тақозоси билан инсонларнинг ҳошиш - истаклари, ҳаётий талаб ва эқтиёжлари билан вужудга келган. Бора-бора бу қоидалар асосида махсус китоблар чоп этила бошлади ва шу йўл билан у халқнинг маънавий бойлигига айланиб борди. Марказий Осиё халқларининг илк ёзма асарларидан бири 12 минг мол терисига ёзилган “Авесто”да ҳам таълим-тарбия, ахлоқ ва одобга оид қимматли фикрлар берилган.

Ўзбек халқи Марказий Осиёдаги энг қадимий халқлардан саналади. Унинг урф- одатлари, одоб- ахлоқ қоидалари ҳам, ана шу кўхна тарих кучоғида таркиб топгандир.

Оилада қизларни ибратли ва маънавийли, маданиятли қилиб тарбиялалаш учун қуйидаги тақлифларни берамиз:

- оилада ота ўз ўрнига, она ўз ўрнига эга бўлмоғи зарур;
- ҳар бир оиланинг оилавий кутубхонаси бўлмоғи зарурки, унда буюк мутафаккирларимизнинг асарлари бўлиши керак;
- қиз болага илм билан бир қаторда ҳунарга ҳам ўргатиб бориш керак;
- рўзғор ишларини юритишда шахсий намуна бўлиши керак;
- оналар қизларини дунёвий ва диний жиҳатдан тарбиялашлари керак;
- қизларга нафақат дунёвий, диний балки гигиэник, этик тарбия ҳам бериш керак.

Марказий Осиё халқлари хусусан ўзбеклар ислом динини қабул қилиши билан уларнинг мавжуд урф-одати, одоб ва ахлоқ қоидалари мусулмончилик талаб ва қоидалари асосида бойиди, ривожланди. Ислом олами учун муқаддас бўлган Қуръони Карим суралари ва оятлари, пайғамбаримиз Муҳаммад Саллолоху Алайхи Вассаламнинг ҳадислари негизида вужудга келган

Ўзбекона одоб ва ахлоқ қонун-қоидалар бой меросга айланди.

Ўзбекистоннинг миллий мустақилликка эришиши ва ҳозирги кунда республикамизда амалга оширилаётган сиёсий, иқтисодий ва маънавий ўзгаришлар ўзининг кўлами ва аҳамияти жиҳатидан тарихий воқеалардир. Бу жараёнлар жамиятимиз ижтимоий ҳаётида туб бурилишларни бошлаб берди ва улар ўзбек халқининг бундан кейинги тақдирини белгилаб беришда муҳим рол ўйнайди. [5.12.]

Ендликда, барча соҳани мамлакатнинг миллий эҳтиёж ва манфаатларидан келиб чиққан ҳолда авлод-аждодларимизнинг азалий турмуш тарзи, анъаналари, урф-одатлари ҳамда тажрибаларини ҳисобга олган ҳолда ривожлантириш муҳим ва долзарб масалалардан ҳисобланади. Бу эса ўз ўзидан маълумки, республиканинг миллий давлат сифатида ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маънавий - маданий камол топтирувчи ўз тараққиёт йўлини, миллий истиқлол мафқурасини қарор топтириш ва уни ёш авлод онгига сингдириш заруриятини тақозо этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. **И.А.Каримов. Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан қураимиз. Тошкент:Ўзбекистон. 1999й, 302-303 бетлар.**
2. И.А.Каримов. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. -Тошкент: Ўзбекистон. 1996. -39 б.
3. Алимардонова О., Назаров Қ., “Ҳаёт ва турмуш одоби”. “Шарқ”, Тошкент. 1996-йил. 74-б.
4. Омина журнали. “Бола тарбиясининг бошланиши”.24-бет. Islom.uz.сайтидан олинган. Махсус сон.
5. Кайковус. Қобуснома. –Тошкент.,Ўқитувчи.2017 й. 58-бет
6. <http://www.ziyonet.uz/>- “Одоб – инсон зийнати”
7. Тоҳир Малик. Одамийлик мулки. Тошкент. 2017 й. “Сано-стандарт” 334б. 164-бет